

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH CAO NGUYÊN

Lương Văn Hà¹

Ngày nhận bài: 20/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/10/2022; Ngày duyệt đăng: 10/10/2022

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng học tập phân môn Làm văn, trong đó đi sâu tìm hiểu thực trạng viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 - Trường THPT Thực hành Cao Nguyên. Trên cơ sở đó, bài báo sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội sao cho hiệu quả cho học sinh trong nhà trường phổ thông.

Từ khóa: kỹ năng, nghị luận xã hội, đoạn văn, học sinh.

1. MỞ ĐẦU

Trong cấu trúc đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT, phần Làm văn luôn chiếm số điểm nhiều nhất (7/10 điểm - chiếm 70% tổng số điểm của cả bài thi). Những năm gần đây, hình thức và cấu trúc câu hỏi nghị luận xã hội có nhiều thay đổi như: Từ việc tách bạch độc lập một vấn đề cần nghị luận sang kết hợp với nội dung nghị luận ở phần đọc hiểu trong đề thi; từ viết một bài văn nghị luận xã hội sang viết một đoạn văn nghị luận xã hội có giới hạn số lượng câu chữ (từ đoạn văn khoảng 600 chữ xuống còn khoảng 200 chữ),... Trước những yêu cầu và thay đổi nêu trên, nhiều học sinh tỏ ra lúng túng và chưa có kỹ năng làm bài, đặc biệt là chưa có kỹ năng viết một đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ. Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành viết văn, nhất là viết đoạn văn nghị luận xã hội của giáo viên đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn cũng như những hạn chế nhất định. Quan tâm đến những khó khăn khi viết văn nghị luận xã hội của học sinh đồng thời đưa ra các một số biện pháp, phương pháp hữu hiệu nhất giúp các em nâng cao kỹ năng khi viết đoạn văn nghị luận xã là một việc làm có ý nghĩa thiết thực và cần thiết hiện nay.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Khảo sát thực trạng viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

Đề xuất một số biện pháp để rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh Trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

- *Phương pháp điều tra – khảo sát:* Căn cứ

vào mục tiêu nghiên cứu và đảm bảo tính tương quan cũng như phù hợp với đối tượng nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn điều tra tổng thể toàn bộ học sinh lớp 12 đang học tại Trường THPT Thực hành Cao Nguyên trong năm học 2021 - 2022. Cụ thể, số lượng học sinh lớp 12 của toàn trường (tính đến 5/2022) là 294 học sinh.

- *Phương pháp thống kê, phân loại:* Tập hợp, thống kê và phân loại thực trạng học và viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh dựa vào phiếu điều tra đã khảo sát.

- *Phương pháp phân tích, tổng hợp:* Trên cơ sở các số liệu đã thống kê và phân loại trong phiếu điều tra, chúng tôi sẽ tiến hành tổng hợp và phân tích để đánh giá thực trạng viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên.

- *Phương pháp so sánh, đối chiếu:* Dựa vào phiếu điều tra, qua các tiết dạy học TN và kết quả chấm các bài kiểm tra để lập các biểu đồ, bảng biểu nhằm hệ thống hóa các tiêu chí lựa chọn của người học trong phiếu điều tra; đồng thời, tiến hành so sánh, đối chiếu giữa đối tượng dạy học TN và đối tượng đối chứng.

- Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: *Phương pháp miêu tả, phương pháp chuyên gia*,...

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khái niệm về kỹ năng

Theo *Từ điển Tiếng Việt*, kỹ năng là “khả năng vận dụng những kiến thức trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế” (Phương Ngọc, 2007, tr.115). Theo tác giả Vũ Dũng, “Kỹ năng là năng lực vận dụng có kết quả tri thức về phương thức hành động đã được chủ thể lĩnh hội để thực hiện những nhiệm vụ tương ứng” (Vũ Dũng, 1995, tr.36). Còn theo tác giả L. Đ. Lêvitôv, “Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách lựa chọn và áp dụng những

¹Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lương Văn Hà; ĐT: 0907659637; Email: lvha@ttn.edu.vn.

cách thức đúng đắn, có tính đến những điều kiện nhất định” (L.Đ. Lêvitôv, 1970, tr.33). Cũng theo tác giả, những người có kỹ năng là những người phải nắm và vận dụng một cách đúng đắn về những cách thức hành động giúp cho việc thực hiện hành động đạt được hiệu quả. Con người có kỹ năng không chỉ đơn thuần nắm lý thuyết và hành động mà còn phải được ứng dụng vào thực tế.

Căn cứ những quan niệm trên, có thể hiểu: Kỹ năng là năng lực thực hiện một hành động hay một hoạt động nào đó bằng cách lựa chọn và vận dụng những tri thức, cách thức hành động đúng đắn để đạt được mục đích đề ra. Kỹ năng được coi là phương thức, cách thức hành động được con người nắm vững; là khả năng con người thực hiện hành động một cách có kết quả. Trong văn nghị luận nói chung và nghị luận xã hội nói riêng, người viết phải có các kỹ năng cần thiết như nghe, nói, đọc để từ đó vận dụng vào trong quá trình viết văn nghị luận. Đối với đoạn văn nghị luận xã hội, các kỹ năng nêu trên cần được khái quát, tổng hợp và vận dụng sao cho hiệu quả, ngắn gọn và logic nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung ý cần diễn đạt và trình bày trong bài làm của người học.

3.2. Khái niệm và phân loại văn nghị luận xã hội

3.2.1. Khái niệm nghị luận xã hội

Theo *Từ điển từ và ngữ Hán Việt*, nghị luận là “*dùng lí luận để phân tích ý nghĩa phải trái, bàn bạc, mở rộng vấn đề*”, còn xã hội là “*tập thể người cùng chung sống, gắn bó với nhau trong quan hệ sản xuất và các quan hệ khác (quan hệ giữa người với người về các mặt chính trị, kinh tế, xã hội)*” (Nguyễn Lâm, 2007, tr.450). Theo cách hiểu trên, nghị luận xã hội có thể hiểu là thể văn hướng tới phân tích, bàn bạc, đánh giá các vấn đề liên quan đến con người, đến xã hội, đến các mối quan hệ của con người trong đời sống xã hội. Còn theo sách giáo khoa *Ngữ văn 11*, nghị luận xã hội là “*những bài văn bàn về những vấn đề diễn ra xung quanh đời sống, xã hội. Đề tài của dạng bài nghị luận xã hội cũng hết sức rộng mở. Nó gồm tất cả những vấn đề về tư tưởng, đạo lí, một lối sống đẹp, một hiện tượng tích cực hoặc tiêu cực trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề thiên nhiên môi trường, vấn đề hội nhập, toàn cầu hóa...*” (Phan Trọng Luận, 2021, tr.47).

Đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng: Văn nghị luận xã hội là kiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống hoặc một tư tưởng, đạo lí; bao gồm những vấn đề thuộc mọi quan hệ, mọi hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường,... Nghị luận xã hội có thể đề cập tới rất nhiều mặt

của đời sống xã hội.

3.2.2. Phân loại

Căn cứ vào lĩnh vực nghị luận mà người ta có thể chia nghị luận xã hội thành 3 dạng như sau:

Dạng 1: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Dạng 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Dạng 3: Nghị luận về một vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm văn học.

Trong chương trình ngữ văn lớp 12 (Ban cơ bản), học sinh được học 2 dạng nghị luận xã hội chủ yếu đó là: *Nghị luận về một tư tưởng đạo lí và nghị luận về một hiện tượng đời sống*. Hai dạng nghị luận này cũng thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

3.3. Đoạn văn và cấu trúc đoạn văn của văn nghị luận xã hội

3.3.1. Khái niệm đoạn văn

Trong công trình *Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo văn bản*, tác giả Diệp Quang Ban, đã đưa ra khái niệm đoạn văn như sau: “*Đoạn văn thuộc ngôn ngữ viết và được hiểu là một phần của văn bản tính từ chỗ viết hoa, thường lùi vào ở đầu dòng, cho đến chỗ dấu chấm xuống dòng... về kích thước đoạn văn có thể gồm nhiều câu hoặc chỉ một câu và câu này có thể là một từ hoặc cũng gặp đoạn văn được làm thành từ một câu không trọn vẹn*” (Diệp Quang Ban, 2012, tr.403). Quan tâm về hình thức của đoạn văn, tác giả Bùi Minh Toán cho rằng: “*Đoạn văn là đơn vị cơ sở cấu thành văn bản, trực tiếp đứng trên câu diễn đạt một nội dung nhất định, được mở đầu bằng chỗ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm ngắt đoạn.*” (Bùi Minh Toán, 2007, tr.102). Trong cuốn *Hướng dẫn đọc văn - làm văn 11*, tác giả Nguyễn Hữu Lễ đưa ra khái niệm đoạn văn như sau: “*Đoạn văn là một phần của văn bản, bao gồm một số câu liên kết với nhau cả về nội dung lẫn hình thức. Mỗi đoạn văn trong văn bản có tính độc lập tương đối, nếu tách ra thì đoạn văn có thể như một văn bản nhỏ*” (Nguyễn Hữu Lễ, 2009, tr.238). Cùng nhận mạnh tính liên kết trong đoạn văn, tác giả Đoàn Thị Tâm trong công trình *Tiếng Việt thực hành*, đã khẳng định: “*Đoạn văn là cơ sở cấu thành văn bản, thường bao gồm các câu có tính liên kết chặt chẽ nhằm diễn đạt hoàn chỉnh một nội dung. Đoạn văn được mở đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm ngắt đoạn.*” (Đoàn Thị Tâm, 2015, tr.18).

Từ những nhận định trên, chúng ta có thể đi đến kết luận: Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản, bắt đầu từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng và thường biểu

đạt một ý tương đối hoàn chỉnh. Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành. Một đoạn văn có mô hình đầy đủ bao gồm ba phần: mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Các câu trong đoạn được kết nối với nhau bằng nhiều phương tiện liên kết như: phép nối, phép lặp, phép thế,... Các câu trong đoạn văn có nhiệm vụ triển khai và làm sáng tỏ chủ đề của đoạn. Khi viết đoạn văn, học sinh cần đảm bảo yêu cầu diễn đạt mạch lạc, từ ngữ phải dùng chuẩn xác, câu phải đúng ngữ pháp, đồng thời, cách trình bày cần đảm bảo tính lôgic.

3.3.2. Cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội

* *Về cấu trúc hình thức:* Bố cục của đoạn văn ở dạng lí tưởng sẽ có ba phần: phần mở đoạn, phần triển khai đoạn (phần thân đoạn), phần kết đoạn. Trong ba phần, phần triển khai đoạn sẽ luôn luôn có mặt (dù là đoạn tối giản), còn phần mở đoạn và phần kết đoạn có thể vắng mặt. Về ngôn ngữ, đoạn văn sử dụng các đơn vị ngôn ngữ như cụm từ, từ, câu và các phương tiện liên kết như: phép thế, phép lặp, phép nối, phép liên tưởng, phép đồng nghĩa - trái nghĩa,... để làm sáng tỏ và tường minh nội dung đoạn văn.

* *Về cấu trúc nội dung:* Thông thường, đoạn văn có sự hoàn chỉnh nhất định nào đó về nội dung, nghĩa là có cấu trúc nội dung. Cấu trúc nội dung là quan hệ của tất cả các thành tố nội dung trong đoạn văn, bao gồm:

- Ý chính của đoạn văn, tức là ý bao trùm, toát ra từ tất cả các câu trong đoạn. Ý chính được gọi là chủ đề của đoạn văn. Nó được thể hiện dưới hai hình thức:

+ Hàm chứa trong một câu, hoặc hơn một câu

Bảng 1. Những điểm mới về cấu trúc nội dung của văn nghị luận xã hội trong Đề thi môn Ngữ văn ở các Kỳ thi Tốt nghiệp THPT từ năm 2015 đến Nay

ĐIỂM MỚI	NĂM 2015, 2016	TỪ NĂM 2017
Thời gian làm bài	180 phút	120 phút
Điểm số	3,0 điểm	2,0 điểm
Hình thức viết	Bài văn	Đoạn văn
Dung lượng viết	Khoảng 600 chữ	Khoảng 200 chữ
Vấn đề nghị luận	Độc lập với phần đọc hiểu trong đề thi	Lấy từ văn bản phần đọc hiểu trong đề thi

Thông qua các đề thi Tốt nghiệp THPT ở bài thi môn Ngữ văn tính từ 5 năm trở lại đây, với câu hỏi nghị luận xã hội, chúng tôi nhận thấy các kiểu dạng đề thường gặp như sau:

- *Dạng 1:* Nghị luận về một câu nói, ý kiến, tư tưởng trong phần ngữ liệu đọc hiểu → Đọc hiểu được tích hợp nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

- *Dạng 2:* Nghị luận về một hiện tượng đời sống được đề cập đến trong phần đọc hiểu → Đọc hiểu

(câu chủ đề).

+ Ấn vào trong tất cả các câu của đoạn văn (nghĩa là ý chính không được hiển ngôn mà phải khái quát ý nghĩa bộ phận của các câu trong đoạn văn).

- Các ý bộ phận của đoạn văn, tức là các thành tố nội dung chi tiết, có nhiệm vụ triển khai (giải thích, chứng minh) ý chính. Các ý bộ phận bị chi phối bởi ý chính. Do đó, các ý bộ phận phải được xác lập và trình bày đầy đủ, mạch lạc, lôgic.

3.4. Những thay đổi của văn nghị luận xã hội trong đề thi - kiểm tra hiện nay

Bắt đầu từ năm 2017, cấu trúc đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) đã có sự thay đổi, cụ thể: Thời gian làm bài thi từ 180 phút xuống còn 120 phút. Thang điểm của câu nghị luận xã hội từ 3,0 điểm xuống còn 2,0 điểm. Đặc biệt, đề thi có sự thay đổi về mặt hình thức viết: Từ viết một bài văn chuyên thành viết một đoạn văn (với dung lượng khoảng 200 chữ). Trong đó, nội dung nghị luận không tách biệt mà được lấy từ ngữ liệu của phần đọc hiểu hoặc vận dụng nội dung của phần đọc hiểu để yêu cầu học sinh viết đoạn văn bàn về một nội dung liên quan hoặc được đề cập ở phần đọc hiểu. Những thay đổi này đã gây không ít khó khăn, lúng túng cho người học và người dạy.

Để có cái nhìn trực quan và khái quát về sự thay đổi về thời gian làm bài và cấu trúc câu nghị luận xã hội trong đề thi môn Ngữ văn - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, chúng ta có thể xem tại bảng dưới đây:

được tích hợp về một hiện tượng đời sống, xã hội.

- *Dạng 3:* Nghị luận về một thông điệp, ý nghĩa rút ra hoặc gợi ra trong phần đọc hiểu → Đọc hiểu tích hợp nghị luận về một thông điệp, ý nghĩa gợi ra từ phần đọc hiểu.

3.5. Thực trạng viết đoạn văn nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên

Để đi sâu tìm hiểu thực trạng viết đoạn văn

nghị luận xã hội của học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên, chúng tôi đã sử dụng 294 phiếu điều tra để thăm dò và đánh giá. Đối tượng điều tra là học sinh lớp 12 của Nhà trường. Phiếu điều tra gồm 02 mẫu phiếu. Mẫu phiếu 1: Tiến hành khảo sát chung cho toàn bộ học sinh khối 12. Mẫu phiếu 2: Chỉ dành riêng cho học sinh ở 02 lớp dạy học TN để điều tra, khảo sát, so sánh với các lớp không dạy học TN. Sau khi điều tra, chúng tôi tiến hành xử lý số liệu để chỉ ra thực trạng dạy và học, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm rèn luyện các kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 12 của Nhà trường.

3.5.1. Thuận lợi

Đội ngũ giáo viên luôn tận tụy, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong giảng dạy. Một số giáo viên vừa có trình độ chuyên môn cao vừa có thâm niên trong nghề nên đã tạo điều kiện các thành viên trong tổ bộ môn được học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giảng dạy. 100% giáo viên được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hàng năm. Bên cạnh đó, Nhà trường đã trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ dạy học ở hầu hết các phòng học, có kết

nối mạng Internet/wifi,... góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.

Hầu hết học sinh đều có học lực từ loại khá, giỏi và được tuyển chọn qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào của Nhà trường. Một số em cũng có niềm say mê môn học, tham gia vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn của Trường và đã đạt thành tích cao trong các Kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic các cấp.

3.5.2. Khó khăn

3.5.2.1. Về phía người dạy

Hiện nay, phần dạy học Làm văn trong chương trình Ngữ văn 12 (Ban cơ bản) chỉ chiếm 28,5% (với 30/105 tiết) so với các phân môn khác. Trong đó, phần văn nghị luận xã hội chỉ tập trung vào 2 bài học (với thời lượng khoảng 2 - 3 tiết) đó là: *Nghị luận về một tư tưởng đạo lí* và *nghị luận về một hiện tượng đời sống*. Nội dung bài học chủ yếu chỉ thiên về lí thuyết, phần luyện tập và thực hành rất ít. Chính điều này gây khó khăn cho việc tăng cường khả năng thực hành, luyện tập viết đoạn văn nghị luận xã hội cho người học. Có thể theo dõi biểu đồ sau:

Biểu đồ 1. Thời gian thực hành và luyện tập viết văn của học sinh

Qua biểu đồ trên cho thấy, lượng thời gian chủ yếu mà giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành hay làm bài tập làm văn là rất ít, cụ thể: Có khoảng 7,1% người học lựa chọn thời gian thực hành chiếm 50% quỹ thời gian của tiết học; 26,9% học sinh lựa chọn thời gian thực hành chiếm 20% quỹ thời gian của tiết học, 44,8% người học cho rằng thời gian thực hành và luyện tập khi làm văn chỉ chiếm khoảng 10% quỹ thời gian của tiết học. Bên cạnh đó, cũng có đến 15,6% người học cho rằng giáo viên chưa tổ chức việc thực hành và làm bài tập.

Không những thế, các bài dạy làm văn về nghị luận xã hội chỉ hướng đến giúp học sinh tạo lập văn bản theo cấu trúc chính thể của một bài văn (gồm 3

phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài) còn việc tạo lập hay hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý theo cấu trúc mới (một đoạn văn) thì chưa có, chưa cập nhật và điều chỉnh kịp thời. Điều này khiến giáo viên gặp nhiều lúng túng và khó khăn trong giảng dạy.

Hiện nay, phương pháp giảng dạy chủ yếu hiện nay vẫn còn mang nặng tính đọc chép theo hướng cũ. Người thầy chỉ chủ động cung cấp kiến thức, thậm chí còn áp đặt những kinh nghiệm, hiểu biết của cá nhân đến học sinh. Do đó, giờ dạy của giáo viên dễ trở thành diễn thuyết, truyền đạt một chiều. Qua phiếu khảo sát cho thấy, có đến 34,6% học sinh chọn phương pháp chủ yếu giáo viên sử dụng trong

giờ học Làm văn là diễn thuyết/điễn giảng, phương pháp thảo luận chỉ chiếm 23,9%, hướng dẫn học sinh thuyết trình chỉ chiếm 13,9%, còn việc hướng dẫn học sinh tự học chiếm 27,7%. Một số giáo viên chưa chú ý đến đổi mới cách kiểm tra - đánh giá, chưa đầu tư thời gian và công sức trong việc phát huy năng lực tư duy sáng tạo của người học thông qua các đề thi - kiểm tra. Việc nhận xét, đánh giá học sinh đôi khi còn cảm tính hoặc sơ sài, chủ quan. Một mặt, đề thi để đánh giá năng lực viết văn nghị

luận của học sinh còn quá rộng và quá khó chưa phù hợp với nội dung dạy học và trình độ năng lực của người học. Mặt khác, đề thi lại phần lớn thuộc vào kiểu đề đóng hoặc đề quá dễ khiến cho học sinh có tâm lý chủ quan. Đặc biệt, cách ra đề của giáo viên hiện nay còn máy móc, rập khuôn, lệ thuộc vào sách giáo khoa chưa đi sâu việc phát triển tư duy, tính sáng tạo của người học. Vì thế, trong quá trình làm bài, học sinh dễ gian lận, dễ lạm dụng tài liệu, sách văn mẫu và sách tham khảo.

Bảng 2. Khảo sát mức độ ra đề nghị luận xã hội của giáo viên

Câu hỏi: Theo em, mức độ ra đề nghị luận xã hội của giáo viên là:		
Phương án lựa chọn	Số lượt chọn	Tỉ lệ (%)
Đề có tính phân hóa	81	27,6
Đề quá khó/đánh đố	75	25,2
Đề dễ/bình thường	123	42,0
Đề không có tính phân hóa	15	5,2
Tổng:	294	100

Qua bảng khảo sát trên cho ta thấy, có đến 25,2% học sinh cho rằng giáo viên ra đề còn quá khó/đánh đố, đề có tính phân hóa học sinh chỉ chiếm 27,6%, mức độ ra đề bài dễ/bình thường chiếm đến 42,6% và đề bài không có tính phân hóa chỉ chiếm 5,2%. Việc ra đề quá khó hoặc chưa phù hợp với trình độ năng lực của học sinh sẽ khiến cho học sinh lúng túng trong lựa chọn phương pháp viết đoạn văn, không kích thích được niềm hứng thú đối với môn học.

Ngoài ra, bộ môn Ngữ văn chưa tạo ra các sân chơi, các hoạt động trải nghiệm, các cuộc thi hoặc sân khấu hóa,... về các vấn đề xã hội và đời sống cho người học nên học sinh thiếu sự trải nghiệm trong việc học và viết văn, chưa bày tỏ quan điểm của cá nhân nhất là những vấn đề, hiện tượng liên quan đến nghị luận xã hội.

3.5.2.2. Về phía người học

Nhiều học sinh chưa có kỹ năng đọc hiểu văn bản, dẫn đến việc đọc ngữ liệu trong đề thi - kiểm tra còn qua loa, chưa bám sát và chú trọng những nội dung gợi ra từ phần đọc hiểu nên dẫn đến việc tách rời câu hỏi nghị luận xã hội với phần đọc hiểu. Mặt khác, nhiều em chưa hiểu khái niệm về đoạn văn (nhất là mặt hình thức, cấu trúc), khi làm bài, dễ có thói quen viết theo cấu trúc 3 phần Mở bài - Thân bài - Kết bài. Bên cạnh đó, học sinh lại viết thành nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn như thể đóng vai trò là đoạn mở bài, đoạn thân bài và đoạn kết bài.

Hình 1. Một số bài làm văn nghị luận xã hội mắc lỗi của học sinh lớp 12 Trường THPT TH Cao Nguyên

Đa số học sinh có xu hướng học lệch hoặc chỉ chú trọng các môn thể mạnh để thi hoặc xét đại học do đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng bài thi - kiểm tra của môn Ngữ văn hiện nay, trong đó có phần làm bài của câu nghị luận xã hội. Từ trước đến nay, câu hỏi nghị luận xã hội được coi là câu hỏi dễ lấy điểm, dễ viết nhưng viết sao cho đủ ý, ngắn gọn mà chất lượng, có tính sáng tạo thì không hề dễ dàng đạt được. Nhiều em có tâm lí chủ quan, hoặc thích “chém bừa”,... khi làm câu hỏi này. Mặt khác, nhiều em chưa dành thời gian nhiều cho việc luyện viết đoạn văn nên khá lúng túng trong quá trình triển khai hình thức bài làm, cách lập luận hoặc vận dụng các thao tác lập luận khi viết chưa đồng đều và phù hợp. Học sinh còn thiếu kiến thức và tư duy phản biện về các vấn đề xã hội nên các luận điểm, luận cứ và thao tác lập

luận còn đơn điệu, sơ sài, thiếu khách quan.

Bên cạnh đó, học sinh dành thời gian cho việc đọc sách, báo, xem ti-vi, xem chương trình thời sự, nghe đài,... là còn rất hạn chế, thay vào đó, các em lại tập trung tương tác, lạm dụng điện thoại, tương tác nhiều trên các trang mạng xã hội,... Qua các bài đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, các em sử dụng dẫn chứng trong bài làm còn rất sơ sài, đơn điệu; thậm chí nhiều bài làm không có dẫn chứng hoặc nêu dẫn chứng chưa sát, chưa tiêu biểu với yêu cầu của đề bài. Một số dẫn chứng sử dụng đã rất cũ và lạc hậu, chưa mang tính thời sự, chưa được mở rộng và cập nhật trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, nhiều em sa vào kể lể hoặc nêu dẫn chứng quá dài, dẫn đến việc thừa hoặc thiếu nội dung, vi phạm dung lượng của đoạn văn trong câu nghị luận xã hội. Có thể theo dõi tại bảng dưới đây:

Bảng 3. Khảo sát về dẫn chứng học sinh sử dụng trong bài kiểm tra thường xuyên và định kì

Các dẫn chứng được sử dụng trong bài kiểm tra thường xuyên của học sinh		
Tiêu chí/Nội dung	Số lượng (bài)	Tỉ lệ (%)
Dẫn chứng trong sách vở	144	44,1
Dẫn chứng trong cuộc sống	50	14,7
Dẫn chứng khác hoặc chưa nêu dẫn chứng	134	41,2
Tổng:	328	100

Căn cứ vào bảng trên, chúng ta nhận thấy, đối với các bài đánh giá thường xuyên, số học sinh lựa chọn dẫn chứng từ sách vở là chủ yếu - chiếm 44,1%, dẫn chứng trong cuộc sống chỉ chiếm 14,7% và nêu dẫn chứng khác hoặc chưa nêu dẫn chứng - chiếm 41,2%. Qua thực tế chấm bài kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, đa phần học sinh thiếu nêu dẫn chứng hoặc nêu dẫn chứng rất chung chung, chưa gắn với thực tiễn. Vì thế, chất lượng và kết quả bài kiểm tra thường xuyên không cao.

Ngoài ra, nhiều em gặp lúng túng khi viết đoạn văn hoặc triển khai nội dung của đoạn văn theo cấu trúc như thế nào là phù hợp? Khi chưa có thao tác nghị luận phù hợp, việc triển khai nội dung nghị luận sẽ gặp rất nhiều khó khăn với người học như: lập ý, thiếu ý, thiếu dẫn chứng, thiếu bình luận,... Từ đó, chất lượng bài làm sẽ không đạt yêu cầu. Nhiều học sinh chưa có thói quen kết hợp các thao tác lập luận quan trọng như: Phân tích, giải thích hay chứng minh để vận dụng vào trong bài làm của mình. Có thể theo dõi biểu đồ dưới đây:

Biểu đồ 2. Kết quả khảo sát những thao tác lập luận được sử dụng nhiều khi viết đoạn văn nghị luận xã hội

Theo phiếu điều tra, thao tác học sinh sử dụng nhiều nhất đó là giải thích và phân tích, thao tác bình luận và chứng minh chiếm rất ít. Việc kết hợp các thao tác trong bài làm là không nhiều, cụ thể: Số học sinh sử dụng thao tác lập luận phân tích chiếm 52,8%, sử dụng thao tác bình luận chiếm 31,3%, thao tác chứng minh chỉ chiếm 12,4%. Chính việc thiếu kết hợp vận dụng các thao tác lập luận trong bài làm cũng như việc lạm dụng hoặc sử dụng đơn điệu một thao tác trong bài làm sẽ khiến bài làm thiếu ý, cách lập luận sẽ thiếu đi tính chặt chẽ, lập luận thiếu khách quan và thuyết phục người đọc.

Ngoài những lỗi cơ bản đã nêu ở trên của người học khi viết đoạn văn nghị luận xã hội, các em còn gặp các lỗi về hành văn như: Viết sai chính tả; sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác; sử dụng những câu văn tối nghĩa, sáo rỗng, sai phong cách và sai cấu trúc ngữ pháp rất nhiều. Nhiều bài làm có lỗi viết chưa mạch lạc, có hiện tượng bị trùng lặp ý. Một số bài viết học sinh đưa nhiều yếu tố thuyết minh, tự sự, miêu tả hoặc biểu cảm quá nhiều khiến cho bài làm thiếu đi tính khách quan, chặt chẽ và thuyết phục.

Kết quả các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của học sinh lớp 12 trường THPT Thực hành Cao Nguyên cũng không đồng đều. Số học sinh có điểm kiểm tra trung bình chiếm khá nhiều. Số học sinh đạt điểm khá trở lên rất ít. Theo phiếu điều tra khảo sát, có khoảng 15,0% học sinh có điểm đánh giá định kỳ dưới điểm 5,0, 55,0% học sinh có điểm dao động từ 5,0 đến 6,0 điểm, điểm 7,0 đến 8,0 chiếm 21,0% và số học sinh đạt trên 8.0 điểm chỉ chiếm 9,0%. Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, có đến 49/254 học sinh Nhà trường (chiếm 19,2%) có điểm thi môn Ngữ văn dưới trung bình, 125/254 học sinh đạt điểm trung bình (chiếm 49,2%),... (theo thống kê kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk).

3.6. Một số biện pháp nâng cao kỹ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên

3.6.1. Nâng cao kỹ năng tìm hiểu đề

Qua khảo sát các đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở lại đây, chúng ta dễ dàng nhận ra cấu trúc dạng câu hỏi nghị luận xã hội thường gặp là: *Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về...* Chẳng hạn, câu nghị luận xã hội trong đề thi THPT Quốc gia năm 2017 là: *"Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống"*, câu nghị luận xã hội trong đề thi THPT Quốc gia năm 2018 là: *"Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu,*

anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay", hay trong đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 là: *"Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước"*.

Từ việc xác định cấu trúc đề nghị luận xã hội nêu trên, chúng ta dễ dàng nhận diện kiểu - loại - dạng đề nghị luận xã hội. Chẳng hạn, câu hỏi nghị luận xã hội trong đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2018 là: *"Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay"*, chúng ta có thể xác định:

- *Loại đề:* Nghị luận xã hội.
- *Dạng đề:* Nghị luận về một hiện tượng đời sống
- *Kiểu đề:* Đề mở.

Sau khi đọc xong câu hỏi, học sinh cần gạch chân những từ ngữ quan trọng (từ khóa) của câu hỏi để xác định vấn đề cần nghị luận. Nếu không chú ý đến các yếu tố này, người học rất dễ xác định sai luận đề hoặc rơi vào tình trạng viết xa đề, thiếu ý,... Chẳng hạn, trong bài thi môn Ngữ văn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ câu hỏi của câu nghị luận xã hội là: *"Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước"*, chúng ta có thể gạch chân các từ ngữ quan trọng như: *"trách nhiệm"*, *"tiếp bước"*, *"thế hệ đi trước"*, từ đó, chúng ta dễ dàng suy ra luận đề của câu hỏi là: *"tiếp bước thế hệ đi trước"*.

3.6.2. Nâng cao kỹ năng tìm ý

Sau khi xác định các kiểu dạng đề, luận đề, chúng ta sẽ thực hiện việc tìm ý (xây dựng hệ thống các luận điểm - luận cứ) và xác định phương pháp lập luận. Đối với câu hỏi nghị luận xã hội, do hạn chế về thời gian làm bài, số điểm tương ứng và chỉ yêu cầu viết một đoạn văn nên sau khi đọc đề và xác định luận đề, người học cần nhanh chóng vạch ra các ý cơ bản, chính yếu nhất để triển khai vào trong bài làm của mình như: Chỉ ra các ý cơ bản nhất, dự kiến nêu một vài dẫn chứng tiêu biểu gắn với luận điểm đó, đồng thời sử dụng phương pháp lập luận và thao tác lập luận phù hợp trong bài làm. Việc tìm ý cho đoạn văn cũng giống như việc hình thành ý tưởng trước khi viết, người học có thể xác lập hệ thống các câu hỏi và trả lời bằng sơ đồ sau:

Hình 2. Sơ đồ phương pháp Tìm ý thông qua xây dựng hệ thống câu hỏi và trả lời câu hỏi

Từ sơ đồ trên, chúng ta có thể vận dụng để tìm ý cho đề bài cụ thể. Chẳng hạn, với đề bài: “*Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước*” (câu nghị luận xã hội trong bài thi Ngữ văn - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022), giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thực hiện các bước tìm ý như sau:

* **Luận điểm 1** (Giới thiệu): Vấn đề trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước.

* **Luận điểm 2** (Giải thích - Nêu khái niệm): Trách nhiệm là gì? Thế hệ đi trước là những ai?

* **Luận điểm 3** (Phân tích - chứng minh): Tại sao thế hệ trẻ ngày nay cần có trách nhiệm tiếp bước các thế hệ đi trước? Nêu một vài dẫn chứng về trách nhiệm tiếp bước của thế hệ trẻ.

* **Luận điểm 4** (Bình luận - mở rộng): Nêu ý nghĩa của việc làm? Nêu mặt trái của vấn đề (một số bạn trẻ có suy nghĩ và lối sống thiếu trách nhiệm, thiếu công hiến,...).

* **Luận điểm 5** (Bài học nhận thức và hành động): Thế hệ trẻ cần làm gì để tiếp bước các thế hệ đi trước? Liên hệ bản thân.

* **Luận điểm 6** (Phương pháp và thao tác lập luận): Người học cũng có thể lựa chọn phương pháp nghị luận phù hợp như: Giải thích, phân tích

kết hợp bình luận, chứng minh,...

3.6.3. Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội

3.6.3.1. *Nắm vững cấu trúc của đoạn văn*

Qua khảo sát, nhiều học sinh lúng túng và gặp khó khăn khi viết đoạn văn, nhất là triển khai các ý trong đoạn văn sao cho mạch lạc, vừa logic nhất quán vừa đảm bảo đủ ý và đáp ứng yêu cầu về dung lượng. Những khó khăn trên có thể xuất phát từ việc học sinh chưa nắm vững cấu trúc của một đoạn văn. Cấu trúc của một đoạn văn được coi như hệ thống lập luận chặt chẽ. Các câu trong đoạn văn sẽ đóng vai trò khác nhau và cùng hướng đến một chủ đề nhất định, cụ thể: Các câu thực hiện chức năng *mở đoạn*, các câu thực hiện chức năng *thân đoạn* và các câu thực hiện chức năng *kết đoạn*. Trong đó, các câu có chức năng *thân đoạn* (giải quyết vấn đề cần nghị luận) là rất quan trọng đồng thời cũng chiếm số lượng câu nhiều nhất (khoảng từ 15 - 20 câu).

Sau khi nắm vững cấu trúc của đoạn văn, việc sắp xếp các ý cơ bản (luận điểm, luận cứ) trong đoạn văn cần tuân thủ nguyên tắc logic, theo trật tự trước sau đồng thời, học sinh có thể lựa chọn phương pháp, thao tác lập luận phù hợp với vấn đề nghị luận được triển khai trong đoạn văn.

Để giúp học sinh có nắm vững cấu trúc của một đoạn văn nghị luận xã hội, giáo viên có thể đưa ra mô hình tổng quát của một đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh tham khảo sau đây:

Hình 3. Mô hình cấu trúc đoạn văn nghị luận xã hội

Từ mô hình tổng quát đó trên, chúng ta có thể xác lập dàn ý chung (mang tính tham khảo) của từng hai dạng nghị luận xã hội hay gặp trong các đề thi - kiểm tra hiện nay (nhất là trong đề thi Tốt nghiệp THPT), cụ thể như sau:

a. *Kiểu bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí*

- **Mở đoạn:** (khoảng 3 - 4 câu)

+ Giới thiệu/dẫn dắt tư tưởng hoặc đạo lí cần bàn luận.

+ Trích dẫn câu nói/ý kiến (nếu có).

- **Thân đoạn:** (khoảng 15 - 20 câu)

+ Luận điểm 1: Giải thích hoặc nêu khái niệm về tư tưởng đạo lí cần bàn luận.

+ Luận điểm 2: Phân tích và chứng minh tư tưởng hoặc đạo lí cần bàn luận (*Sau khi phân tích các luận điểm cần nêu ra dẫn chứng để chứng minh. Chú ý: dẫn chứng cần ngắn gọn, điển hình và không sa vào phân tích dẫn chứng*).

+ Luận điểm 3: Bình luận - mở rộng về tư tưởng hoặc đạo lí.

Kết đoạn: (khoảng 3 - 4 câu)

+ Rút ra bài học nhận thức và hành động.

+ Liên hệ bản thân (nếu có).

b. *Kiểu bài: Nghị luận về một hiện tượng đời sống*

- **Mở đoạn:** (khoảng 3 - 4 câu)

+ Giới thiệu/dẫn dắt hiện tượng cần bàn luận.

+ Trích dẫn hiện tượng (nếu có).

- **Thân đoạn:** (khoảng 15 - 20 câu)

+ Luận điểm 1: Giải thích hoặc nêu khái niệm về hiện tượng (nếu có).

+ Luận điểm 2: Phân tích và nêu thực trạng của hiện tượng.

(*Phân tích các phương diện: tính phổ biến, tính đúng - sai, mặt lợi - hại, những tác động tích cực hoặc tiêu cực của hiện tượng đó, nêu dẫn chứng. Chú ý: dẫn chứng cần ngắn gọn, điển hình và không sa vào phân tích dẫn chứng*).

+ Luận điểm 3: Chỉ ra nguyên nhân (chủ quan và khách quan) đồng thời nêu thái độ/ý kiến của người viết về hiện tượng đó.

- **Kết đoạn:** (khoảng 3 - 4 câu)

+ Đưa ra các giải pháp cần thiết, hiệu quả (các giải pháp phải xuất phát từ nguyên nhân đã nêu ở trên).

+ Liên hệ bản thân (nếu có).

3.6.3.2. *Các bước tạo lập văn bản (Các bước viết đoạn văn nghị luận xã hội)*

Thứ nhất, qua khảo sát và giảng dạy thực tế,

nhiều em vi phạm nguyên tắc và cấu trúc của một đoạn văn, không những thế, nhiều em còn lúng túng trong việc đảm bảo dung lượng (khoảng 200 chữ). Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của bài làm như: Bài làm bị thiếu ý, nội dung chưa đảm bảo hoặc bị trừ điểm về hình thức đoạn văn, ảnh hưởng đến thời gian làm bài ở các câu khác.

Thứ hai, học sinh cần lựa chọn phương pháp lập luận phù hợp với yêu cầu đề bài. Muốn đưa ra phương pháp lập luận phù hợp, người học cần nắm chắc cấu trúc của từng kiểu dạng đề nghị luận xã hội, từ đó, xây dựng hệ thống luận điểm và luận cứ đi liền. Muốn cho đoạn văn có tính liên kết, người học cần sử dụng các phép liên kết về nội dung và hình thức đã được học ở cấp THCS như: Liên kết nội dung (liên kết chủ đề, liên kết ý nghĩa), liên kết hình thức (phép lặp, phép thế, phép nối, phép đồng nghĩa - trái nghĩa, phép liên tưởng). Ngoài ra, đề lập luận được chặt chẽ, mạch lạc, chúng ta có thể áp dụng một số cách thức trình bày đoạn văn như: Quy nạp, móc xích, song hành, tổng - phân - hợp hoặc sử dụng các thủ pháp: hỏi - đáp, tương phản, giả định,...

Thứ ba, trong quá trình tạo lập văn bản, ngoài những lỗi nhiều học sinh còn mắc phải như: Bỏ cục đoạn văn thiếu hoặc không rõ ràng, lỗi chính tả, lỗi trình bày, lỗi hành văn chưa mạch lạc,... học sinh còn chưa nêu dẫn chứng (luận cứ) hoặc nêu dẫn chứng chưa phù hợp. Việc chưa nêu dẫn chứng sẽ làm cho lập luận của bài làm thiếu tính khách quan, trung thực. Để có dẫn chứng phù hợp với vấn đề nghị luận, học sinh phải có kiến thức nhất định về các vấn đề về tư tưởng, đạo lí và các vấn đề trong đời sống xã hội. Học sinh phải thường xuyên trau dồi kiến thức xã hội thông qua việc tự đọc và tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, từ đó, căn cứ vào vấn đề cần nghị luận để đưa ra các dẫn chứng phù hợp.

Thứ tư, học sinh cần rèn luyện kỹ năng thực hành viết đoạn văn. Với việc tạo lập đoạn văn dung lượng ngắn, tương chừng đơn giản, dễ viết nhưng đề bài làm đạt hiệu quả cao, đầy đủ ý, nhiều học sinh lại chưa có kỹ năng và gặp nhiều khó khăn khi viết một đoạn văn. Vì thế, muốn trang bị kỹ năng viết đoạn văn nghị luận xã hội cho học sinh, người dạy cần đề ra những phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với từng đối tượng người học. Trong những phương pháp đó, giáo viên cần chú trọng đến việc tăng cường rèn luyện thực hành viết đoạn văn cho học sinh.

Do thời lượng giảng dạy thực hành viết của học sinh trên lớp rất hạn chế, giáo viên cần căn cứ vào phân phối chương trình và tích hợp các tiết

thực hành Làm văn nói chung để rèn kỹ năng thực hành viết cho người học. Chẳng hạn, ở bài “*Nghị luận về một tư tưởng đạo lí*” (Phan Trọng Luận, 2021, tr.20), thay vì dạy trong 01 tiết theo phân phối chương trình giáo viên có thể tăng thêm từ 01- 03 tiết để phục vụ cho việc thực hành và rèn kỹ năng viết. Việc thực hành cần thực hiện ngay sau phần học lí thuyết để phát huy tính liên tục và tập trung của học sinh trong tiến trình học phân môn làm văn. Số tiết lấy thêm để thực hành đó có thể tích hợp trong các tiết thực hành hay ôn tập làm văn hoặc giáo viên cũng có thể tận dụng quỹ thời gian ở những bài đọc văn chỉ yêu cầu đọc thêm hoặc hướng dẫn học sinh tự học (theo phân phối và chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để cho học sinh rèn kỹ năng viết.

Để tăng cường kỹ năng thực hành, luyện tập, giáo viên có thể tùy vào bài học để xây dựng hệ thống bài tập và các đề thực hành viết đoạn văn cho học sinh. Chẳng hạn, khi học bài “*Nghị luận về hiện tượng một đời sống*” (Phan Trọng Luận, 2021, tr.66), giáo viên có thể đưa ra một số chủ đề dạy học để học sinh thảo luận, hoặc thực hành viết như sau:

- *Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về chủ đề: Cho và nhận của con người trong cuộc sống hiện nay.*

- *Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về chủ đề: Lối sống vô cảm của con người trong cuộc sống hiện nay.*

- *Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về chủ đề: Tác động và ảnh hưởng của tình trạng bạo lực học đường hiện nay...*

Các chủ đề nghị luận cần cho học sinh thực hành ngay trên lớp. Nếu thời gian trên lớp không đủ có thể cho học sinh chuẩn bị ở nhà. Thời gian trên lớp, giáo viên cho học sinh trình bày thông qua bảng chiếu hoặc vở ghi, sau đó cho học sinh trong lớp nhận xét, đánh giá. Cuối cùng giáo viên là người tổng kết lại, chỉ ra mặt ưu nhược điểm trên cơ sở góp ý của học sinh trong lớp.

3.6.4. Tích lũy kiến thức về đời sống xã hội

Thực tế ở trên lớp học, giáo viên không thể truyền giảng, tích hợp và trang bị các kiến thức hay các thông tin đời sống xã hội một cách đầy đủ và kịp thời cho học sinh. Vì thế, nếu chỉ dựa vào những kiến thức sách vở và hiểu biết hạn hẹp thì học sinh rất khó làm tốt văn nghị luận xã hội được. Muốn có kiến thức xã hội, ngoài việc trau dồi kiến thức trong sách vở ở các môn học trong nhà trường phổ thông thì biện pháp đọc sách, báo, xem thời sự, tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham gia

các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp là những phương thức hữu ích giúp học sinh tích lũy kiến thức đời sống xã hội.

Bên cạnh việc tăng cường tính tự học, tự đọc, nhà trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo cần tạo các sân chơi, các cuộc thi hoặc các buổi hội thảo chuyên đề liên quan đến các vấn đề đời sống xã hội cho học sinh tham gia. Tổ bộ môn Ngữ văn cần xây dựng các chuyên đề về đời sống xã hội trong các buổi ngoại khóa văn học hoặc tổ chức dưới dạng sân khấu hóa để thu hút các em tham gia như:

Chuyên đề: *Xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.*

Chuyên đề: *Tăng cường kỹ năng ứng xử có văn hóa trong học sinh hiện nay.*

Chuyên đề: *Định hướng chọn ngành - chọn nghề theo xu hướng và thị hiếu của học sinh hiện nay.*

Hội thảo: *Rèn kỹ năng thuyết trình cho học sinh THPT.*

Hội thảo: *Giải pháp tăng cường văn hóa đọc sách cho học sinh hiện nay.*

Hội thảo: *Giải pháp phát huy các năng lực học tập môn Ngữ văn hiệu quả ở bậc THPT,...*

Ngoài ra, bộ môn Ngữ văn cần phối hợp với Nhà trường và Đoàn thanh niên tổ chức các buổi ngoại khóa văn học để học sinh tham gia và trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục thiết thực, trong đó từng cá nhân học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn trong môi trường nhà trường, qua đó phát triển tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phẩm chất, nhân cách, các năng lực,... Từ đó tích lũy kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Hoạt động này có thể thực hiện thông qua việc tích hợp, lồng ghép trong các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhà trường có thể tổ chức các các hoạt động như: Hội thi văn hóa văn nghệ, tổ chức các Hội thi trò chơi dân gian; các cuộc thi đố vui mà học; cho học sinh tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước,... Thông qua các hoạt động và cuộc thi nêu trên, học sinh sẽ hứng thú hơn với môn Ngữ văn, tích lũy nhiều hơn những kinh nghiệm, những kiến thức, mối quan hệ và kỹ năng, đồng thời tự cho mình một cơ hội mới để thể hiện, để đánh giá thực tế về khả năng của chính mình. Tất cả các hoạt động trên sẽ giúp các em có sự trải nghiệm một cách toàn diện trong mọi mặt của đời sống xã hội.

3.6.5. Nâng cao kỹ năng phản biện, tranh luận

Trong quá trình dạy học, việc tương tác giữa

giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh đôi khi còn hạn chế và không phổ biến ở mọi đối tượng học sinh. Một số học sinh mang tâm lý thụ động khi học văn như: Rụt rè, không mạnh dạn phát biểu hay trình bày ý kiến của bản thân trong những giờ học văn và thực hành viết. Điều này gây ra các hệ quả như: tiết học không sôi nổi, hứng thú; nội dung bài học không được khám phá đầy đủ; kỹ năng nói thuyết trình và đặc biệt là tư duy phản biện, tranh luận của người học sẽ không được phát huy.

Thông qua việc phát biểu ý kiến, thuyết trình hoặc tổ chức các buổi thảo luận mang tính phản biện, tranh biện trong giờ học trên lớp, học sinh sẽ mạnh dạn, tự tin hơn; biết trau dồi vốn từ, tăng cường các kỹ năng phản biện về các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, phát huy được tính chủ động, tích cực và tính trách nhiệm ở người học. Ngoài ra, học sinh phát triển các năng lực tự học, năng lực cộng tác làm việc. Qua các tiết thảo luận hoặc những tiết thực hành như vậy, bản thân học sinh sẽ tích cực chủ động hơn mỗi giờ học Làm văn, đồng thời, học sinh sẽ tìm ra được những ưu, khuyết điểm trong việc viết văn của bản thân qua mỗi bài tập, hoạt động.

Để khơi dậy và kích thích sự tương tác giữa học sinh và học sinh, giáo viên có thể xây dựng giáo án phát triển năng lực học sinh thông qua hệ thống câu hỏi vấn đáp và câu hỏi thảo luận, chẳng hạn: Trong bài “*Nghị luận về một tư tưởng đạo lí*”, với đề bài:

“*Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu:*

*Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?
(Một khúc ca)”*

Giáo viên có thể đặt ra các câu hỏi thảo luận hoặc vấn đáp cho học sinh tương tác như sau:

- *Đề bài trên có mấy ý ?*
 - *Nội dung cần nghị luận của đề bài trên là gì?*
 - *Đề bài trên thuộc kiểu đề “mở” hay đề “đóng”?*
 - *Đề bài trên có gắn gũi với cuộc sống của chúng ta hiện nay không?*
- Hoặc
- *Anh (chị) hãy nêu những khó khăn khi bắt tay vào lập dàn ý cho đề bài trên?*
 - *Anh (chị) hãy trình bày một dàn ý khái quát cho đề bài trên.*
 - *Anh (chị) hãy viết một đoạn mở bài (hoặc kết bài) cho đề bài trên.*
 - *Anh (chị) có thể nêu ra những dẫn chứng tiêu*

biểu nào phù hợp với đề bài trên.

Việc tăng cường kỹ năng thuyết trình, phản biện không chỉ dừng lại ở những giờ học Làm văn mà ngay trong giờ đọc văn bản trên lớp, giáo viên nên lồng ghép tạo ra các tình huống có vấn đề để kích thích khả năng phát biểu và thể hiện quan điểm của người học. Chẳng hạn, khi dạy tác phẩm “*Chiếc thuyền ngoài xa*” của Nguyễn Minh châu (Phan Trọng Luận, 2021, tr.69), giáo viên có thể cho học sinh đặt vào hoàn cảnh như người đàn hàng chài (tức là hóa thân vào nhân vật) để trải nghiệm và nói ra tiếng nói của bản thân trước lời đề nghị nên từ bỏ người chồng của nhân vật Đầu và Phùng: Nếu em là người đàn bà hàng chài thì em sẽ quyết định như thế nào? Vì sao? Hoặc trong tác phẩm “*Tôi yêu em*” của A. X. Puskin (Phan Trọng Luận, 2021, tr.59), giáo viên có thể đặt câu hỏi thảo luận như: Trước mỗi tình đơn phương và vô vọng, nếu em là một chàng trai như trong bài thơ thì em có ứng xử giống như thế không? Nếu không ứng xử về tình yêu như chàng trai thì em có cách ứng xử khác như thế nào?...

4. KẾT LUẬN

Việc dạy học Ngữ văn hiện nay nhằm hướng đến giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học, trong đó, chú trọng rèn luyện các kỹ năng như: đọc, viết, nói và nghe; có hệ thống kiến thức phổ thông nền tảng về Tiếng Việt và văn học, phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một người có văn hoá,... Từ mục tiêu trên để rèn luyện và nâng cao kỹ năng làm văn nói chung và làm văn nghị luận xã hội nói riêng cho học sinh, tạo động cơ tích cực và đúng đắn trong dạy và học phân môn Làm văn ở trường THPT, người dạy cần thay đổi phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn, trong đó cần tăng cường năng lực tư duy, năng lực đọc - viết - nói - nghe; tăng cường cho học sinh trao đổi, thảo luận nhóm; tăng cường khả năng thuyết trình và phản biện cho người học,... Bên cạnh đó, giáo viên cần cho học sinh tham gia các buổi ngoại khóa văn học, tổ chức các buổi diễn đàn văn học theo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi, sân khấu hóa để rèn kỹ năng viết văn, cảm văn như: Hội thảo, nói chuyện chuyên đề văn học, tập làm nhà văn, cuộc thi hùng biện văn học, cuộc thi sáng tác văn học,...

Trong quá trình dạy học hiện nay, để nâng cao năng lực viết văn nghị luận xã hội, người dạy cần đổi mới PPDH như thay đổi quan niệm, PPDH cũ, đổi mới phương pháp kiểm tra - đánh giá, xây dựng hệ thống các bài tập, câu hỏi phù hợp với từng đối tượng học sinh, tăng cường giảng dạy kỹ năng tạo lập văn bản cho học sinh, tăng cường kỹ năng tự

học và tự rèn viết văn của học sinh. Đồng thời, giáo viên cần phải trang bị các kỹ năng thiết yếu cho học sinh trước khi cầm bút viết văn nghị luận như: Kỹ năng đọc hiểu ngữ liệu, kỹ năng tìm hiểu và phân tích đề, kỹ năng tìm ý, kỹ năng viết đoạn

văn,... Ngoài ra, người dạy cần tạo ra niềm đam mê, yêu thích môn học; phát huy tăng cường năng lực tự học; tự trao đổi, thảo luận nhóm ở người học nhằm hình thành ở người học năng lực, phẩm chất để đáp ứng nhu cầu của xã hội...

PRACTICE WRITING SOCIAL ARGUMENTATIVE ESSAY SKILLS FOR 12TH-GRADE STUDENTS AT CAO NGUYEN PRACTICAL HIGH SCHOOL

Luong Van Ha²

Received Date: 20/8/2022; Revised Date: 08/10/2022; Accepted for Publication: 10/10/2022

SUMMARY

This article presents the research results on the learning situation of the subject of Literature writing to explore the writing situation of social argumentative paragraphs of 12th-grade students at the Cao Nguyen Practical High School. On that basis, the article suggests measures to practice writing skills for students in high schools.

Keywords: *skills, social discourse, passages, students.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Diệp Quang Ban (2012), *Giao tiếp diễn ngôn và cấu tạo văn bản*, NXB Giáo dục.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), *Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường*, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18/12/2020, Hà Nội.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), *Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông*, Công văn số 3175/BGDĐT - GDTr.H, ngày 21/7/2022, Hà Nội.
- Lê Nguyên Cần (2012), *Ôn tập và giải các đề thi Ngữ văn (Tốt nghiệp THPT - Tuyển sinh ĐH - CĐ)*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Vũ Dũng (1995), *Cơ sở tâm lý học*, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
- Nguyễn Đức Dũng, “Rèn kỹ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông”, Tạp chí *Dạy và học ngày nay*, số 7/2015.
- Đoàn Thị Thanh Huyền (2020), *Hướng dẫn kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018)*, NXB Đại học Sư phạm.
- Nguyễn Lâm (2007), *Từ điển từ và ngữ Hán Việt*, NXB Văn học
- Nguyễn Hữu Lễ (2009), *Hướng dẫn Đọc văn - Làm văn 11*, NXB Giáo dục.
- Phan Trọng Luận, Lê A, Nguyễn Xuân Nam (2002), *Dàn bài tập làm văn 11*, NXB Giáo dục.
- Phan Trọng Luận (2002), *Dàn bài tập làm văn 12*, NXB Giáo dục.
- Phan Trọng Luận (2021), *Ngữ văn 11 tập 1- 2*, NXB Giáo dục.
- Phan Trọng Luận (2021), *Ngữ văn 12 tập 1- 2*, NXB Giáo dục.
- L. Đ. Lêvitôv, (1970), *Tâm lý học trẻ em và tâm lý học sư phạm*, NXB Giáo dục.
- Phương Ngọc, Quang Khánh, Quang Hùng (2007), *Từ điển tiếng Việt*, NXB Từ điển Bách Khoa.
- Trần Đình Sử, Phan Trọng Luận, Nguyễn Minh Thuyết (2009), *Làm văn 12*, NXB Giáo dục.
- Đoàn Thị Tâm (2015), *Tiếng Việt thực hành*, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM.
- Bùi Minh Toán - Lê A - Đỗ Việt Hùng (2007), *Tiếng Việt thực hành*, NXB Giáo dục Việt Nam.

²Cao Nguyen Practical Highschool, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Luong Van Ha; Tel: 0907659637; Email: lvha@ttn.edu.vn.